

Somnolencia diurna y severidad de la fatiga en adultos con diagnóstico de EPOC de la UMF 75

Mario Andrés Torres-Guevara, Arilene Santos-Román, Imer Guillermo Herrera-Olvera, Rey David Sánchez-Morales

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

ANTECEDENTES: la EPOC es una enfermedad múltiple caracterizada por síntomas como dificultad respiratoria, tos con expectoración y exacerbaciones. Cuando se complica evidencia síntomas pulmonares y extrapulmonares, dentro de ellos se encuentra la fatiga, que favorece el desarrollo de complicaciones, como la afeción de sueño, tiene síntomas asociados de disfunción y se ha encontrado deterioro en el 15,5% de la población adulta general. La somnolencia es asociada a trastornos del sueño, obesidad y trastornos psiquiátricos. **OBJETIVO:** Asociar la presencia de la somnolencia diurna con la severidad de la fatiga en adultos con EPOC. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio analítico, observacional, transversal, en el cual la población fueron adultos mayores de 40 años con EPOC, adscritos a la UMF 75. Se aplicaron 2 escalas una para medir el grado de severidad de fatiga (FSS) y para medir la somnolencia diurna (Epworth). Posterior a la recolecta de información se procedió su análisis, realizando una base de datos para su representación gráfica. **RESULTADOS:** participaron 234 adultos con diagnóstico de EPOC: 66.8% son mujeres y 35.2% hombres, un 68.7% presenta fatiga severa y solo un 31.3% presenta fatiga leve, se refleja hasta un 45.6% de presencia de somnolencia severa en participantes con fatiga severa y hasta un 12.5% en participantes con fatiga leve. **CONCLUSIÓN:** Se demostró la relación asociada entre el grado de severidad de la fatiga con el desarrollo de somnolencia diurna como complicación residual en este tipo de pacientes con enfermedad respiratoria crónica.

Abstract

BACKGROUND: COPD is a multifactorial disease characterized by symptoms such as shortness of breath, chesty cough, and exacerbations. When it becomes complicated, it manifests as pulmonary and extrapulmonary symptoms, including fatigue, which contributes to the development of complications such as sleep disturbances. Fatigue is associated with symptoms of dysfunction and has been found to be present in 15.5% of the general adult population. Daytime sleepiness is associated with sleep disorders, obesity, and psychiatric disorders. **OBJECTIVE:** To associate the presence of daytime sleepiness with the severity of fatigue in adults with COPD. **MATERIALS AND METHODS:** An analytical, observational, cross-sectional study was conducted. The study population consisted of adults over 40 years of age with COPD, registered at Family Medicine Unit 75. Two scales were used: one to measure the severity of fatigue (FSS) and the other to measure daytime sleepiness (Epworth Sleepiness Scale). After data collection, the information was analyzed, and a database was created for graphical representation. **RESULTS:** 234 adults diagnosed with COPD participated: 66.8% were women and 35.2% were men; 68.7% presented with severe fatigue and only 31.3% with mild fatigue. Severe daytime sleepiness was observed in up to 45.6% of participants with severe fatigue and up to 12.5% of participants with mild fatigue. **CONCLUSION:** The study demonstrated an association between the severity of fatigue and the development of daytime sleepiness as a residual complication in this type of patient with chronic respiratory disease.

Palabras Clave: Somnolencia, Fatiga, EPOC

Keywords: Drowsiness, Fatigue, COPD

1. INTRODUCCIÓN

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

El Instituto Nacional del Corazón, la Sangre y los Pulmones (NHLBI) crea la iniciativa GOLD y junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), describen la EPOC como una “enfermedad pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas (disnea, tos, expectoración, exacerbaciones) debido a anomalías de las vías

respiratorias y/o alvéolos (enfisema) que causan de manera persistente y progresiva, obstrucción del flujo de aire” [1].

Se obtiene el diagnóstico con una prueba que denote un flujo de aire fijo. La obstrucción, definida como una RfeV1/FVc menor 0,70, aun con cierto debate sobre esta manera de definirla. Se menciona que los individuos con esa relación tienen una mediana de edad de 45 años y tienen mayor riesgo de neumonía, afección cardíaca y mortalidad [2].

Existen además las exacerbaciones que se caracterizan por un estallido agudo de las vías respiratorias. Estas son precedidas por antecedentes de anorexia, empeoramiento de la disnea, fatiga y síncope, que son características distintivas de la EPOC avanzada. Así como evaluación mental ya que se conduce a un riesgo mayor de episodios exacerbados y un estado de salud afectado caracterizado por la pérdida de peso y masa a nivel de músculo como hallazgos habituales [3].

En América Latina, el estudio PLATINO, multicéntrico, en donde se describieron datos de 5 poblados sobre la situación epidemiológica de la EPOC, señala una 6 prevalencia de 7.8% en México. En este contexto, La Enfermedad pulmonar se establece como una de las principales enfermedades respiratorias, la cual, llega a establecer una gran carga en cuanto a salud se refiere, no solo en complicaciones, sino también en la discapacidad que puede llegar a generar [4].

Fatiga

La EPOC representa una enfermedad en la que intervienen diferentes factores de riesgo y donde se llega a una clínica característica en su historia natural, no todos los síntomas se encuentran dentro de un margen de estudio. La fatiga, como síntoma extrapulmonar, ha ido aumentando su presencia en los individuos con EPOC, logrando una posición del segundo lugar de frecuencia, solo por detrás de la disnea [5].

La fatiga tiene una definición ambigua y generalmente se describe como una falta de energía, sensación abrumadora de agotamiento y deterioro a nivel cognitivo o físico. Es importante definir la fatiga aguda versus la crónica, ya que las características diferenciales dependen en gran medida de la duración. La fatiga aguda se define, en tiempo, menor de 1 mes, mientras que la fatiga crónica se refiere a aquella que dura más de seis meses [6].

Si la fatiga no se trata, puede empeorar con el tiempo, aunque el grado de limitación del flujo de aire permanezca estable. Diversos informes desde el 2012 refieren que una combinación de capacidad de ejercicio, fuerza muscular, flujo de aire, la limitación, la depresión, la disnea y la calidad del sueño se asocian con la fatiga en pacientes con EPOC [7].

Calidad de sueño

El sueño es un problema de salud global y es una carga pública para la salud. Aproximadamente más del 50% de los adultos reportan mala calidad y duermen bien una vez al mes. Los problemas relacionados con el sueño afectan alrededor de 70 millones de personas. Se han realizado investigaciones sobre la importancia del sueño y su calidad el cual ha tomado un importante interés [8].

La calidad del sueño está estrechamente relacionada con el incremento de riesgo de deterioro cognitivo. Los trastornos del sueño pueden promover síntomas mentales, neurológicos y de salud, así como provocar una variedad de 10 complicaciones, afectar la vida normal de los individuos y poner en peligro su salud. Y a su vez, la función cognitiva está en asociación con muchos factores, como la demografía social, el estilo de vida, función física, enfermedad y psicología [9].

Los problemas para dormir son comunes. Una revisión de estudios epidemiológicos en pacientes con EPOC concluyó que casi un tercio de la población experimenta síntomas de insomnio y el 25% experimenta somnolencia diurna, y entre el 2% y el 4% experimenta apnea obstructiva del sueño. Anteriormente se suponía que la salud mental las dificultades provocaron problemas para dormir, sin embargo, se ha visto una asociación inversa entre ellos [10].

Somnolencia

La somnolencia diurna es un gran problema en la región de Norteamérica. Esta tiene síntomas asociados de disfunción y se ha encontrado deterioro en el 15,5% de la población adulta general, aunque puede ocurrir en cualquier edad, ya que la somnolencia es asociada con una amplia gama de comorbilidades, incluyendo trastornos del sueño, obesidad y trastornos psiquiátricos [11].

El conocimiento actual de la somnolencia diurna tiene como objetivo proporcionar sugerencias de procedimientos que se pueden implementar en la práctica clínica habitual para identificar, evaluar y controlar la somnolencia diurna en adultos, incluido cómo utilizar de forma adecuada diversas evaluaciones objetivas y de autoinforme a lo largo de la vía clínica y opciones de farmacoterapia [12].

La evaluación de la somnolencia diurna es importante tanto en lo estudiado como en la práctica, existen varias herramientas que se utilizan para determinar la somnolencia como la prueba latencia múltiple del sueño, la prueba de mantenimiento en vigilia y la prueba de vigilancia psicomotora, así como la escala de somnolencia de Epworth es un cuestionario validado y ampliamente utilizado en lo estudiado y la practica en la clínica [13].

2. METODOLOGÍA

Objetivo

Asociar la presencia de la somnolencia diurna con la severidad de la fatiga en adultos con diagnóstico de EPOC.

Material y Métodos

La población que se estudió fueron adultos con EPOC de 40 a 65 años, adscritos a la unidad de medicina familiar número 75

Diseño de estudio

Observacional, Analítico, Transversal

Universo de trabajo

Se tomaron como sujetos de estudio adultos de 40 a 65 años con diagnóstico de EPOC, de acuerdo con la prevalencia de la enfermedad descrita en la bibliografía consultada.

Instrumentos

La Escala de Gravedad de Fatiga (FSS; Krupp et al., 1989), es producto de un estudio previo (Duarte, Velasco, & Reyes-Lagunes, 2016), la cual se compone de nueve afirmaciones con siete opciones de respuesta de tipo Likert pictórico (Reyes Lagunes, 1993), estas son rotuladas de acuerdo y en desacuerdo en los extremos. Para el análisis factorial confirmatorio y prueba de invarianza se empleó la versión validada de la Escala de Gravedad de Fatiga (FSS; Krupp et al., 1989) producto de la fase anterior, con nueve reactivos y un coeficiente alfa de Cronbach de 0.93.

La Escala de somnolencia de Epworth (ESE) fue desarrollada por Johns en el Hospital Epworth, Australia y fue reportada por primera vez en 1991. Es un instrumento auto aplicable de ocho reactivos desarrollado por Johns para evaluar la propensión a quedarse dormido en ocho situaciones, en su mayoría monótonas y 27 algunas más soporíferas que otras. La ESE posee una consistencia interna aceptable, con coeficientes de 0.73 en sujetos control y 0.88 en pacientes con trastornos del dormir, así como una elevada confiabilidad prueba-reprueba (rho = 0.81). Respecto a la consistencia interna de la ESE, el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.80 (IC95%: 0.78-0.82) y el de omega de McDonald de 0.80.

3. RESULTADOS

A partir de una muestra de números aleatorios representativa de 234 personas con diagnóstico de EPOC de la UMF 75 se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1. Somnolencia diurna y severidad de la fatiga en adultos con diagnóstico de EPOC de la UMF 75

			Somnolencia Diurna			Total
			Normal	Leve	Severa	
Fatiga	Leve	Frecuencia	47	18	11	76
		% dentro de Fatiga	65.3%	22.2%	12.5%	100.0%
	Severa	Frecuencia	59	27	72	158
		% dentro de Fatiga	37.3%	17.1%	45.6%	100.0%
Total		Recuento	106	45	83	234

Fuente: concentrado de datos

Nota aclaratoria: UMF: unidad de medicina familiar, %: porcentaje, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Valor de P: 0.000, IC 0.000

Gráfico 1. Somnolencia diurna y severidad de la fatiga en adultos con diagnóstico de EPOC de la UMF 75
Fuente: tabla 1

Nota aclaratoria: UMF: unidad de medicina familiar, %: porcentaje, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Se realizó la recolección de datos del cuestionario de somnolencia diurna de EPWORTH se consideró el nivel de somnolencia leve en participantes con puntaje de 10-12 y somnolencia severa con puntaje mayor de 13, todo lo menor a estos puntajes se consideró como sueño normal. Así mismo se utilizó el cuestionario de severidad de fatiga FSS, se consideró fatiga leve en participantes con puntaje menor a 36 puntos y fatiga severa en participantes con puntaje mayor a 36 puntos.

En esta tabla y grafico se evidencia la relación del nivel de fatiga con el nivel de somnolencia que tienen los pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar, ya que se refleja hasta un 45.6 % (72) de presencia de somnolencia severa en participantes con fatiga severa y hasta un 12.5% (11) en participantes con fatiga leve.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el presente estudio encontramos los siguientes resultados arrojados por el análisis de datos. Al momento de estadificar el grado de severidad de fatiga que presentaron los adultos con diagnóstico de EPOC, se observó, de acuerdo con los datos recolectados de las encuestas aplicadas y analizadas, que predominan en ambos tipos de fatiga la ausencia de las exacerbaciones de EPOC, 81.9 % en fatiga leve y 62 % en fatiga severa se presenta hasta en un 68.7% respecto a la fatiga leve la cual solo tiene el 31.3 % del total de pacientes encuestados.

Este resultado se relaciona con otros estudios realizados donde se evalúan a pacientes con la enfermedad, por ejemplo, Theodore S. Kapellosen, el 2022 realizó un estudio con pacientes con enfermedad pulmonar crónica donde menciona se evidencia que hasta un 70 % de ellos mantiene un grado de fatiga que imposibilita sus actividades, y si se puede observar una cifra similar en el presente estudio [14].

Fuentes de información actuales, como el informe nacional de salud de Madrid, España, así como la encuesta nacional ENSANUT 2024 de México, mencionan que la enfermedad por somnolencia se ha hecho más presente en la Sociedad actual, ya que el estilo de vida así como el incremento de enfermedades crónicas respiratorias condicionan un mayor efecto residual tras un inadecuado descanso, así mismo se identificó que hasta un 30 % de los pacientes presentaron algún grado de somnolencia, esto difiere un poco en lo encontrado en nuestro estudio ya que se evidencio que hasta un 53 % total de las personas encuestadas presentan somnolencia, clasificada en un 35.2% en somnolencia grave y un 18.7 % en somnolencia leve, a pesar de eso persiste la coexistencia de somnolencia en la enfermedad pulmonar crónica como secuela residual [15,16].

La guía de práctica clínica mexicana, y sus autores y colaboradores, refieren un panorama actual para la enfermedad, estableciendo una prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica entre hombres y mujeres de manera similar, sin embargo, en nuestro estudio con población de la UMF 75, identificamos que la prevalencia del EPOC está liderada por el sexo femenino, ya que las mujeres representan un 64.8% y los hombres un 35.2% [4].

Actualmente la literatura internacional sigue mencionando como factores de riesgo predisponentes para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: el tabaquismo, la exposición a biomasa y actividades laborales, en el presente estudio no se estudiaron como tal las causas para el desarrollo de la enfermedad, sin embargo se tomaron en cuenta factores como el tabaquismo para el mayor índice de fatiga en los adultos que participaron en el estudio, se observó que hasta un 43.1 % de los adultos con fatiga leve presentan un índice tabáquico positivo. Y hasta un 43.7 % presenta fatiga severa [17].

En este estudio se realizó con la comparación del nivel de severidad de la fatiga con el desarrollo de la somnolencia diurna como secuela residual, encontrando los siguientes resultados: Se obtuvo la relación del nivel de fatiga con el nivel de somnolencia que tienen los pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar, ya que se reflejó hasta un 45.6 % de presencia de somnolencia severa en participantes con fatiga severa y hasta un 12.5% en participantes con fatiga leve. Se pudo observar que en adultos con fatiga leve predomina el sueño considerado normal de acuerdo con el instrumento utilizado para las encuestas, sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se comenzaron a presentar signos compatibles con la somnolencia en su grado leve. Es importante señalar que en la literatura tanto nacional como internacional no se han realizado aun estudios que asocien directamente estas variables de estudio en pacientes con EPOC.

De acuerdo con lo planteado en la hipótesis establecida, podemos concluir que la somnolencia diurna, que presentan los adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica si tiene una asociación con el grado de severidad de la fatiga en los adultos de la UMF 75 con este diagnóstico, con un valor de p de 0.000.

Estos resultados concuerdan con la bibliografía consultada, si bien no se ha estudiado la relación de dichas variables, si se corrobora que la presencia de la fatiga predispone a trastornos del sueño en los pacientes que a su vez contribuye con un desarrollo mayor del estado de fatiga. Sin embargo, se rechaza la opción de la hipótesis nula, ya que la significancia estadística nos arroja datos distintos a los que planteaba la misma.

En ella, se suponía que no habría relación entre la somnolencia diurna y el grado de severidad de la fatiga. De igual manera de acuerdo con el desarrollo del análisis de datos, encontramos resultados interesantes como el aumento de la prevalencia en el sexo femenino en nuestra población respecto a la bibliografía consultada, de acuerdo con esta, se planteaba una prevalencia similar entre ambos sexos. Se corroboran, además, que el grado de severidad de la fatiga aumenta con la edad por condiciones propias, y esto a su vez representa riesgo

importante para desencadenar la somnolencia en estos grupos, y aún más en pacientes que presentan la enfermedad pulmonar crónica.

REFERENCIAS

- [1] Bartziokas K, Papaporfyriou A, Hillas G, Papaioannou AI, Loukides S. Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) recommendations: strengths and concerns for future needs. (internet). *Postgrad Med.* 2023;135(4):327–33. DOI 10.1080/00325481.2022.2135893
- [2] Arch Bronconeumol. 2022;58(4):323–33. DOI Ferrera MC, Labaki WW, Han MK. Advances in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. (internet) *Annu Rev Med.* el 27 de enero de 2021;72(1):119–34. DOI 10.7326/AITC202008040
- [3] Celli BR, Fabbri LM, Aaron SD, Agusti A, Brook R, Criner GJ, et al. An Updated Definition and Severity Classification of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations: The Rome Proposal. (internet). *Am J Respir Crit Care Med.* 2021;204(11):1251–8. DOI 10.1016/j.ccm.2020.06.007
- [4] Vázquez-García JC, Hernández-Zenteno R de J, Pérez-Padilla JR, Cano Salas M del C, Fernández-Vega M, Salas-Hernández J, et
- [5] Gericó Aseguinolaza M, Díez-Manglano J. Fatigue: A neglected symptom of COPD. (internet) *Rev Clínica Esp Engl Ed.* 2021;221(2):99–100. DOI 10.1016/j.rceng.2020.09.002
- [6] Goërtz YMJ, Looijmans M, Prins JB, Janssen DJA, Thong MSY, Peters JB, et al. Fatigue in patients with chronic obstructive pulmonary disease: protocol of the Dutch multicentre, longitudinal, observational FANTASIGUE study. (internet). *BMJ Open.* 2018;8(4): e021745. DOI 10.1136/bmjopen-2017-029820
- [7] Dukes JC, Chakan M, Mills A, Marcaud M. Approach to Fatigue. (internet) *Med Clin North Am.* 2021;105(1):137–48. DOI 10.1016/j.mcna.2020.09.007
- [8] Nelson KL, Davis JE, Corbett CF. Sleep quality: An evolutionary concept analysis. (internet). *Nurs Forum (Auckl).* 2022;57(1):144–151. DOI 10.1111/nuf.12659
- [9] Liao H, Liao S, Gao Y jiao, Mu J ping, Wang X, Chen D sen. Correlation between Sleep Time, Sleep Quality, and Emotional and Cognitive Function in the Elderly. Tang M, editor. (internet) *BioMed Res Int.* 2022; 2022:1–7. DOI 10.1155/2022/9709536
- [10] Scott AJ, Webb TL, Martyn-St James M, Rowse G, Weich S. Improving sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised controlled trials. (internet). *Sleep Med Rev.* 2021; 60:101556. DOI 10.1016/j.smrv.2021.101556
- [11] Gandhi KD, Mansukhani MP, Silber MH, Kolla BP. Excessive Daytime Sleepiness. *Mayo Clin Proc.* 2021;96(5):1288–301. DOI 10.1016/j.mayocp.2020.08.033
- [12] Rosenberg R, Schweitzer PK, Steier J, Pepin JL. Residual excessive daytime sleepiness in patients treated for obstructive sleep apnea: guidance for assessment, diagnosis, and management. (internet). *Postgrad Med.* 2021;133(7):772–83. DOI 10.1080/00325481.2021.1948305
- [13] Walker NA, Sunderram J, Zhang P, Lu S-E, Scharf MT. Clinical utility of the Epworth sleepiness scale. *Sleep Breath [Internet].* 2020;24(4):1759–65. DOI: 10.1007/s11325-020-02015-2
- [14] Yildirim AÖ, Conlon TM, Adcock IM, Gosens R, Lehmann M, Kapellos TS, et al. COPD-Inet: a call to the lung community for action to combat the global epidemic of COPD. *Eur Respir J [Internet].* 2024;64(3):2400921. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1183/13993003.00921-2024>
- [15] Informe nacional de salud, MINISTERIO DE SANIDAD CENTRO DE PUBLICACIONES PASEO DEL PRADO, 18-20 28014 MADRID
- [16] Encuesta Nacional de ENSANUT 2024, México.
- [17] Guerrero Ruiz KS, Vintimilla Martínez JD, Vera Jara CA, Morillo Revelo WP. Actualización en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes hospitalizados. Anál comport las líneas crédito través corp financ nac su aporte al desarro las PYMES Guayaquil 2011-2015 [Internet]. 2024;8(3):23–33. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/8.\(3\).julio.2024.23-33](http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/8.(3).julio.2024.23-33).

Correo de autor de correspondencia: marioandres091196@gmail.com